

FRAZEOLOGIK DERIVATLARNI KONTREKSTLARDA QO‘LLANISHINING KOGNITIV VA KONOTATIV ASOSLARI

Nortoyeva Nodirahon Muhammadaliyevna

ADChTI mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177589>

Annotatsiya: Maqola kundalik nutq jarayonida frazeologik derivatlar va leksik-pragmatik stereotip birliklarning tabiiy va keng qo‘llanilishini tahlil qiladi. Muallif so‘zlovchining kommunikativ maqsadi va diskursiv niyatini ifodalashda oldindan shakllangan frazeologik birliklar semantik, sintaktik va pragmatik jihatdan qanday funksiyalar bajarishini ko‘rsatadi. Fransuzcha va o‘zbekcha misollar orqali iboralarning etimologiyasi, davrlar bo‘yicha semantik o‘zgarishi hamda kontekstga qarab oladigan konnotativ-pragmatik ma‘nolari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: *frazeologizmlar; frazeologik derivatlar; kontekst; pragmatika; leksik-pragmatik stereotiplar; etimologiya; konnotatsiya*

Аннотация. Статья анализирует естественное и широкое употребление фразеологических дериватов и лексико-прагматических стереотипных единиц в повседневной речи. Автор показывает, как заранее сформированные фразеологические единицы выполняют семантические, синтаксические и прагматические функции при выражении коммуникативных целей и дискурсивных намерений говорящего. На примерах французских и узбекских выражений рассматриваются этимология, семантические изменения с течением времени и коннотативно-прагматические значения в зависимости от контекста.

Ключевые слова: *фразеологизмы; фразеологические дериваты; контекст; прагматика; лексико-прагматические стереотипы; этимология; коннотация*

Abstract. The article examines the natural and widespread use of phraseological derivatives and lexico-pragmatic stereotyped units in everyday speech. The author demonstrates how preformed phraseological units perform semantic, syntactic, and pragmatic functions when conveying a speaker’s communicative goals and discursive intentions. Using French and Uzbek examples, the study traces etymology, diachronic semantic shifts, and the connotative-pragmatic meanings these expressions acquire depending on context.

Keywords: *phraseological units; phraseological derivatives; context; pragmatics; lexico-pragmatic stereotypes; etymology; connotation*

Kundalik nutq jarayoni har bir til va madaniyatga xos bo‘lgan leksik-pragmatik stereotip birliklarning tabiiy qo‘llanish maydonidir. So‘zlovchi o‘zining kommunikativ maqsadi va diskursiv niyatini ifodalash jarayonida semantik, sintaktik va pragmatik jihatdan qisman oldindan shakllangan leksik birliklardan foydalanadi. Bunday birliklar, ya‘ni frazeologik derivatlar, til tizimida tayyor holatda mavjud bo‘lib, ma‘no yaratish va hissiy munosabatni ifodalashda muhim pragmatik vosita hisoblanadi.

Misol tariqasida fransuz tilidagi “*j’y crois pas !*” frazeologik derivatini atroflicha tahlil qilamiz. Ushbu frazeologik derivat *ne pas croire les yeux / les oreilles* frazeologik birligidan kelib chiqqan. Ma‘lumki, fransuz tilidagi frazeologik birliklarning kommunikativ-pragmatik jihatdan qo‘llanishi frazeologik derivatlar tizimini chuqurroq o‘rganishi bilan bo‘g‘liq, u asosan Monreal universitetining tarjima va linguistika kafedrasi professori Igor Mel’chuk tomonidan ilgari

surilgan frazema nazariyasiga asoslanadi. Frazeologik birliklar pragmatikasi bu tabiiy muloqotda ishlatiladigan tayyor nutq birliklarining kommunikativ, diskursiv va interaksional funksiyalarini o'rganishga yo'naltirilgan.

Mazkur jarayonda so'zlashuv konteksti, kommunikativ niyat, muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi ijtimoiy-madaniy munosabatlar hamda nutqiy vaziyatning ijtimoiy-parametrik omillari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Masalan, "*Mon œil!*" (Kauffer, 2019 tomonidan stereotip nutq akti sifatida tavsiflangan) yoki "*Ilya de l'eau dans le gaz*" (Klein va Lamiroy, 2011 tomonidan suhbat doirasiga mansub birlik sifatida ko'rsatilgan) kabi frazeologik derivatlar fransuz tilining pragmatik tizimida o'ziga xos kommunikativ yuklamaga ega bo'lgan tayyor modellarni ifodalaydi. Ya'ni frazeologik derivatlar - bu nafaqat leksik-sintaktik jihatdan barqaror birliklar, balki kommunikativ vaziyatda ma'noni shakllantiruvchi pragmatik vositalardir. Ularning tahlili orqali nafaqat semantik struktura, balki nutqdagi pragmatik maqsad, sotsiolingvistik kontekst va kommunikativ strategiyalarni ham aniqlash mumkin bo'ladi.

Frazeologik derivatlar — bu tilda oldindan shakllangan, emotsional va baholovchi ma'no yukiga ega bo'lgan tayyor iboralar bo'lib, ularning asosiy vazifasi so'zlovchining hissiy reaksiyasini yoki munosabatini ifodalashdir.

Tildagi hamma hodisalar miya faoliyatini aks ettiradi. Tildagi ma'lum idioma, frazeologizmlar qaysidir tarixiy davrda turli shaxslar xis-tuyg'ular asosida yoki ma'lum, mashxur voqealar ta'sirida kelib chiqqan bo'ladi. U vaqt o'tgan sari tilning frazeologik boyligini to'ldiradi va davrdan davrga uning leksik, semantik tomondan formalari o'zgarib, yangi derivatlari hosil bo'ladi. Masalan, fransuz tilida *faire sa poire* (*Faire de sa poire* shakli ham mavjud, u Belgiyada ishlatiladi) iborasini keltirish mumkin. La poire so'zining asl tarjimasi nok bo'lib, ko'chma ma'noda yuz, aft, bashara kabi tushunchani anglatadi: Poire (nf) 1. Fruit du poirier; 2. Objet en forme poire; 3. Face, fugure; 4. fam: personne naïve, dupe.

Yuqoridagi ma'nolardan ko'rinadiki, *faire sa poire* so'zma so'z tarjimasi faire (qilmoq, bajarmoq) fe'li bilan birga *la poire* (nok) so'zlaridan (aftini qilmoq) so'zma so'z tarjimasi bo'lib, keltirilgan iborada lug'atdagi uchinchi ma'nosi olingan. Ushbu iboradan "*hammadan norozi bo'lmoq*", "*o'zini barchadan yuqori qo'ymoq*" kabi ma'nolar anglanadi. Shu o'rinda birikmaning etimologiyasiga nazar solsak, uning kelib chiqishi *poire*-nok so'zining asl ma'nosidan boshlangan. Nokning shakliga ishora qilgan holda Fransiyaning qiroli bo'lgan Lui Filipp Orleanskiyga nisbatan ishlatilgan. *Le roi poire* (Qirolnok) iborasi passom Sharl Filipon chizgan karikaturada qirolnokning yuzi nokka o'xshaganligidan kelib chiqqan va keyinchalik ommalashib ketgan.

Ushbu idioma bugungi kunda "*aftini burishtirgan*", "*yuzida norozilik aks etgan*" shaxsga nisbatan ishlatilishi bilan birga, nutqda qo'llanganda mensimaslik, ko'ngli to'lmaslik kabi kommunikativ-pragmatik ma'nolarni ham uchratish mumkin:

- *Qu'est ce que vous me voulez ?*

Il essaya de rire :

- *Allons ne fais pas ta poire.*¹

Bu o'rinda kontekstdan kelib chiqib, so'zlovchi kinoya qilib, ayol kishiga nisbatan "*o'zingni bokira qilib ko'rsatma*" mazmunida aytgan. Huddi shu kabi misolni o'zbek tilida ham keltirish

¹ Gi de Mopassan. Bel-ami. Moscou, 1987.188-p

mumkin. Masalan, “*dordan qochgan*” degan ibora bo‘lib, u muttaham, ayyor ma’nosini beruvchi, situatsiyalarda fikran shakllangan elementlarga ega birikmadir. Asl ma’nosi “*dorga osiladigan shaxsning ma’lum hiyla bilan undan qutilib qolish*”ni anglatadi. Kontekstda so‘zlovchining jarayonga munosabatiga qarab, ikkilamchi obrazning kommunikativ-pragmatik ma’nolari funksional ma’no kasb etadi

Yana aytmang: biri muttaham, biri o‘g‘ri, biri dordan qochgan!

(Uyg‘un. Asarlar. 347-b)

Ha, rostda! Buxgaltering muttaham! Zavxozlaring o‘g‘ri!.. Ekspeditorlaring dordan qochgan!!

(Uyg‘un. Navbahor.140-b)

Dordan qochgan daholar.

(Nurali Qobul. Asar sarlavhasi)

Ushbu misollardan ko‘rinadiki, kontekstda bir frazeologik birlikning bir necha denotativ ma’nolari yuzaga chiqadi. Rus lingvisti N.N. Amosova kontekstning dolzarbligini o‘rganib, uning turlariga atroflicha ta’rif bergan: “O‘zgaruvchan kontekst- nutqqa taaluqli bo‘ladi, kontekstning qolgan turlari esa tilga xos bo‘ladi”. N. Amosovaning kontekstologiya konseptlarini e’tirof etgan holda, shuni aytib o‘tish kerakki, kontekstlar so‘zlarni ma’nosiga etarlicha ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu masala hozirgi zamon tilshunosligiga e’tiborli yo‘nalish bo‘lib, frazeologiya sohasida ham u bilan bog‘langan holda ishlar olib borilgan. Bu o‘rinda tilshunos olim, bir qancha frazeologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar muallifi V. Kuninning fikrini keltirish mumkin. “Frazeologizmlar va ularning yangi hosilalari o‘zgaruvchan kontekstning barcha turlarini tarkibida mavjud bo‘lib, ba’zan kontekstning o‘zi frazeologik birlik bo‘lib qoladi”.

Yuqorida aytilgan fikrlarimizni xulosa qilib aytish mumkinki, nutq til konstruksiyalari orqali ma’lum qoidalarga bo‘ysunib amalga oshadigan jarayondir. U verbal muloqot usuli bo‘lib, til vositalari orqali fikrni shakllanishiga, ma’no kasb etishiga omil bo‘ladi. Nutq jarayonini kechishi kontekstlar asosida bo‘lib, so‘z yoki so‘z birikmalari shu kontekst ta’sirida turli ma’no oladi. Frazeologizmlarning yangi derivatlarini hosil bo‘lishida kontekstni va u bilan bog‘liq vositalarning ta’siri katta. Chunki tekst frazeologik birliklarning konnotativ-pragmatik belgilarini yuzaga chiqaradi va ular negativ yoki pozitiv ma’nolar oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rey A. Le petit Robert. Dictionnaire. Montreal.Canada. 1990. p-427
2. Mel’chuk I. Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques IV, Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal, 1999, 347 pp.
3. Кунин А.В. Фраzeологические единицы и контекст. Иностраннe языки в школе. №5. 1971, с-2
4. Muxammadaliyevna, N. N. (2026). DERIVATIONAL PROCESSES AND TRANSPOSITIONAL FORMATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS: A COMPARATIVE STUDY OF UZBEK AND FRENCH. *Shokh Articles Library*, 1(1).
5. Nortoyeva, N. (2024). FRANSUZ TILIDA BIRLAMCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI. «*ACTA NUUZ*», 1(1.2. 1), 319-322.
6. Muhammadaliyevna, N. N. (2024). FRANSUZ TILIDA IKKILAMCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR YASALISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS*, 7(1), 67-70.